

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Eldris Salazar Jiménez

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela
eldrisa@gmail.com

Recepción: 13- 01 -2020 y Aprobación: 15- 02 -2020

Resumen

El propósito del presente artículo es exponer un análisis sobre la prevención de la discapacidad y la importancia que en ello tiene la familia. Para desarrollar el tema se presentan secciones: la primera, vinculada con la noción de prevención; la segunda, para analizar la idea de discapacidad; la tercera, para dar cuenta de los factores de riesgo y discapacidad, y la cuarta, para cerrar, unas reflexiones finales vinculadas al estelar papel de la familia, en el tema de la prevención de la discapacidad. Parte de estas reflexiones fueron formuladas como preguntas, que más que para esperar respuestas, persiguen ser excusas para las acciones a que haya lugar, tanto en los entornos familiares, como en las distintas estructuras o ideales de familias que se han formado en la sociedad venezolana contemporánea.

Palabras claves: discapacidad; prevención; familia; factores de riesgo

Abstract

The purpose of this article is to present an analysis on the prevention of disability and the importance that the family has in it. To develop the topic, xx sections are presented: the first, linked to the notion of prevention; the second, to analyze the idea of disability; the third, to account for the factors of irrigation and disability, and the fourth, to close, some final reflections linked to the stellar role of the family, on the issue of disability prevention. Part of these reflections were formulated as questions, which, rather than waiting for answers, seek to be excuses for the actions that may take place, both in family settings, and in the different structures or ideals of families that have been formed in Venezuelan society contemporary

Keywords: disability; prevention; family; risk factors

En torno a la prevención

Para diciembre de 1991, en la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, fue presentado el informe titulado: *Prevención de discapacidades y rehabilitación*. Allí fueron expuestas la serie de actividades desarrolladas como cumplimiento de las responsabilidades en torno al “Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos”, correspondiente al período 1983-1992. El informe incluyó, además, un diagnóstico relacionado con las denominadas prevención de las discapacidades y la

rehabilitación de los discapacitados. En la síntesis del informe se señala:

Al término del Decenio se hace patente la necesidad de la rehabilitación, a la que se ha dado escasa prioridad en comparación con la prevención primaria y secundaria de las discapacidades. En consecuencia, se espera que los miembros del Consejo Ejecutivo expresen su opinión sobre las medidas propuestas... para reforzar la prevención de las discapacidades en todos los niveles, prestando especial atención a los servicios de rehabilitación. (p. 1)

Justo por las medidas preventivas que habían sido atendidas durante el *Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos*, ya en los inicios de los noventa se notaba la reducción de enfermedades que pudieran causar discapacidad. También fueron notables para el momento: la atención pública del tema de las discapacidades, gracias a las campañas de sensibilización, que se habían iniciado en 1981, con motivo del *Año Internacional de los Impedidos*; los modestos esfuerzos por avanzar hacia la integración social de personas con discapacidades leves o moderadas; sin embargo, "En los países en desarrollo no se ha registrado un aumento apreciable de servicios de rehabilitación en los que los discapacitados puedan recibir adiestramiento, prótesis o aparatos para cuidar mejor de sí mismos, comunicarse o moverse" . (Organización Mundial de la Salud, 1991, p. 2)

Más adelante, la Organización Mundial de la Salud (Op. cit) señala en el informe, en relación a la atención primaria, que:

La Declaración de Alma-Ata precisa que la atención primaria de salud "se orienta hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad y presta los correspondientes servicios preventivos, curativos, de rehabilitación y de fomento de la salud". (OMS, 1978) Tras la Conferencia de Alma-Ata, la OMS desarrolló el concepto de rehabilitación comunitaria a modo de estrategia para integrar la rehabilitación en la atención primaria de salud. Esta estrategia presupone el empleo de recursos comunitarios, inclusive personal comunitario de salud, para ayudar a los discapacitados a mejorar sus posibilidades de cuidar de sí mismos, desplazarse y comunicar, así como asistir a la escuela, trabajar y participar en actividades familiares y comunitarias. Mientras que las estrategias de promoción de la salud y asistencia preventiva y curativa han contribuido eficazmente a reducir la frecuencia de las discapacidades, el impacto de la estrategia de rehabilitación comunitaria ha sido mucho menor. (p. 2)

Desde estos momentos, los esfuerzos dirigidos a prevenir la discapacidad, se concentran en dos etapas, siempre precedidas por la el proceso evolutivo de la enfermedad. Tales etapas se clasificaron en prevención primaria y prevención secundaria y terciaria; mientras que la primera se refiere a la prevención de la propia enfermedad o la lesión que provoca la discapacidad, la segunda se identifica tanto con la prevención como con el tratamiento, bien de la lesión, bien de la deficiencia.

En cuanto a la prevención primaria (enfermedades o lesiones que son causa de discapacidad), durante los años ochenta, los Estados miembros de las Naciones Unidas, con

el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (1991, p. 3) y otros entes nacionales, regionales e internacionales, impulsaron programas como:

1. Prevención de la poliomielitis, del sarampión y de la tuberculosis
2. Prevención de la ceguera
3. Prevención de la sordera y de las deficiencias de la audición
4. Prevención de discapacidades en el nacimiento y en la primera infancia
5. Prevención de discapacidades asociadas a determinadas carencias de nutrientes
6. Prevención de traumatismos
7. Prevención de las discapacidades en el lugar de trabajo

En cuanto a la prevención secundaria y terciaria (Prevención o tratamiento de lesiones o deficiencias), entre los programas de la Organización Mundial de la Salud (1991, p.7), se encontraban:

1. Tratamiento de la lepra y de las pérdidas consiguientes de sensibilidad
2. Prevención de las deformaciones en la poliomielitis
3. Tratamiento de las oftalmopatías y las pérdidas de la visión
4. Prótesis acústicas
5. Tratamiento de las lesiones para prevenir discapacidades

Al final, las medidas anteriores propuestas por la Organización Mundial de la Salud (1991) para continuar avanzando en el asunto de la prevención de las discapacidades, tenían énfasis especial en los ámbitos primario y secundario, orientadas concretamente a:

aumentar la colaboración entre los diferentes programas reseñados en este informe, dedicando especial atención a la prestación como un todo continuo de los diferentes tipos de prevención; establecer estrategias para reforzar como un todo continuo la prevención primaria, secundaria y terciaria, en el marco de la rehabilitación comunitaria; establecer una base de información para vigilar la eficacia de los programas; fomentar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que se interesan por la prevención de las discapacidades; coordinar más la prevención de las incapacidades entre todos los organismos técnicos interesados de las Naciones Unidas, de manera que los programas correspondientes de la OMS faciliten los servicios consultivos necesarios a este respecto y asuman el liderazgo en el terreno de la salud pública; investigar y apoyar los nuevos métodos de prevención de discapacidades, cooperando ampliamente con las instituciones técnicas interesadas (centros colaboradores, organismos de las Naciones Unidas y la comunidad no gubernamental) y aprovechando las posibilidades de desarrollo que ofrece la iniciativa internacional IMPACT contra la discapacidad evitable (p. 12).

Por otro lado, en alianza estratégica con el Banco Mundial, para el año 2011, la Organización Mundial de la Salud (2011) publicó su *Informe mundial sobre la discapacidad*, con Prólogo del profesor Stephen W. Hawking, quien sufrió neuropatía

motora durante casi toda su vida adulta. Señala el mismo Hawking:

Acojo con satisfacción este primer Informe mundial sobre la discapacidad, que contribuirá grandemente a nuestro conocimiento de la discapacidad y de su impacto en las personas y la sociedad. En él se destacan los diferentes obstáculos que afrontan las personas con discapacidad (en las actitudes y obstáculos físicos y financieros). Superar esos obstáculos, está a nuestro alcance. (p. ix)

Y en este mismo informe, persiste la necesidad de atender factores de tipo ambiental, vinculados con “la nutrición, enfermedades prevenibles, agua potable y saneamiento, seguridad vial y laboral” (Ibídem), que podrán minimizar las condiciones vinculadas a la salud que producen discapacidad.

Tomando en cuenta los avances científicos en el campo de la medicina, sustentados con aportes de investigadores como Caulfield et al. (2006), Maart (2010), McIlpatrick, Taggart , y Truesdale-Kennedy (2011) y Atijosan et al (2009), el enfoque de prevención, en el ámbito de la salud pública, diferencia ahora las categorías siguientes:

Prevención primaria: Se trata de medidas para evitar o eliminar la causa de un problema de salud en una persona o población antes de que surja; incluye el fomento de la salud y su protección específica (por ejemplo, educación en materia de VIH).

Prevención secundaria: Son medidas destinadas a detectar un problema de salud en una etapa temprana en una persona o población, de manera que se facilite su cura o se reduzca o impida su propagación, o se reduzcan o impidan sus efectos a largo plazo (por ejemplo, apoyar a la mujer con discapacidad intelectual para que tenga acceso a los estudios para detectar el cáncer de seno).

Prevención terciaria: Comprende medidas destinadas a disminuir el impacto de una enfermedad ya instalada restaurando la función y disminuyendo las complicaciones vinculadas a dicha enfermedad (por ejemplo, sesiones de rehabilitación para los niños con deficiencias musculoesqueléticas). (p. 9).

Desde este macro conjunto de ideas y de posibilidades, el tema de la prevención de la discapacidad requiere, necesariamente, una estrategia de carácter multifactorial, que incluya tanto la prevención de situaciones de discapacidad, como lo que se refiere a la prevención y tratamiento de las propias condiciones de salud en sí.

¿Qué es la Discapacidad?

Partamos de un hecho indiscutible: la discapacidad puede ocurrir en cualquier momento de la vida y las situaciones discapacitantes están presentes incluso antes de nacer. La *Ley para las Personas con Discapacidad*, promulgada el viernes 5 de enero de 2007, en el artículo. 5, la define como:

...la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias,

anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad... (p.351.796)

En este sentido, Neri (2009) señala el carácter biopsicosocial de la discapacidad, su cualidad para insertarse no sólo en las funciones sensoriomotoras sino también en la capacidad intelectual de la persona, la convierte en un fenómeno multicausal y puede acaecer “por causas genéticas o adquiridas” (p.60). Aunque esto, pudiera parecer un lugar común, en términos discursivos, la discapacidad es constituyente del ser humano. Tal como lo refiere la Organización Mundial de la Salud (2011):

Casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que sobrevivan y lleguen a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. La mayoría de los grupos familiares tienen algún integrante discapacitado, y muchas personas que no lo son asumen la responsabilidad de apoyar y cuidar a sus parientes y amigos con discapacidad. En cada época se ha enfrentado la cuestión moral y política de encontrar la mejor forma de incluir y apoyar a las personas con discapacidad. Este problema se agudizará a medida que cambien las características demográficas de las sociedades y aumente la cantidad de personas que llegan a la vejez. (p. 3)

Desde la perspectiva histórica, la segregación ha sido parte de las respuestas que se han dado, que culminan con procesos de exclusión socialmente aceptados, utilizando desde áreas determinadas en los mismos hogares, como institutos y escuelas para albergar personas con una u otra discapacidad. Sin embargo, desde los setenta, por impulso de las mismas personas con discapacidad, pero, señala la Organización Mundial de la Salud (2011);

en la actualidad, la política ha cambiado y se ha optado por la inclusión en la comunidad y en la educación, y las soluciones orientadas al componente médico han dado lugar a enfoques más interactivos que reconocen que la discapacidad en las personas se origina tanto en los factores ambientales como en el cuerpo. Las iniciativas nacionales e internacionales, como las *Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad* de las Naciones Unidas, han incorporado los derechos humanos de las personas con discapacidad, lo cual culminó con la aprobación de la *Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* (CDPD) en el año 2006. (p. 4) (Los títulos en cursivas se incluyen en las referencias).

Es evidente entonces, por las consideraciones anteriores que prevalece la organización de los discapacitados para gestionar el reconocimiento y la defensa de sus derechos, la atención y respuesta al tema de la discapacidad, ha ido in crescendo, sobre todo porque ha ganado terreno una premisa esencial: considerar la discapacidad en el marco de los derechos humanos.

Los Factores de Riesgo

En la edición regional para América Latina y el Caribe, del informe: *La carga mundial de morbilidad: generar evidencia, orientar políticas*, elaborado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (2012), de la Universidad de Washington, con apoyo de la Red de Desarrollo Humano del banco Mundial, se señala que:

En las últimas dos décadas, el panorama mundial de la salud ha sufrido una rápida transformación. Las personas de todo el mundo viven más tiempo que antes, y la población está envejeciendo. El número de personas en el mundo aumenta cada vez más. Muchos países han hecho progresos notables para prevenir muertes infantiles. Como consecuencia, la carga de morbilidad se define cada vez más por la discapacidad en vez de la mortalidad prematura. Las principales causas de muerte y discapacidad han cambiado de enfermedades transmisibles en los niños a enfermedades no transmisibles en los adultos. (p. 7)

Para la región de América Latina y el Caribe, las enfermedades no transmisibles matan, prematuramente, mayor cantidad de personas y provocan cada vez más discapacidad. Aun así, es notoria la disminución “la muerte prematura y la discapacidad por muchas causas transmisibles, neonatales, nutricionales y maternas” (Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, 2012, p. 8).

En el marco de las enfermedades que son consideradas factores de riesgo vinculadas con la discapacidad, en primer lugar según Jiménez Lara (2010) están:

las ocasionadas por causas genéticas, durante el embarazo o el parto, entre las que se encuentran la toxemia o trastorno del organismo causado por la presencia de toxinas en la sangre, puede producir hipertensión y proteinuria (exceso de proteína en la orina). Ambos causantes de la eclampsia, que deja severas lesiones neurológicas en el niño, cuando sobrevive. En este grupo también están las infecciones del embarazo, enfermedades de la madre, factor RH y otros. Explicándolas en detalle, tenemos que un consumo inferior a 400 microgramos de ácido fólico al día, por parte de la mujer, antes de procrear y en el primer trimestre del embarazo produce malformación en el tubo neural, que sostiene el cráneo y la columna vertebral. Se ha demostrado que el consumo de alcohol y tabaco en la mujer embarazada produce bajo peso, problemas visuales, auditivos o con dificultad de aprendizaje, desórdenes de atención y algunas malformaciones congénitas, también las drogas, especialmente la cocaína, puede producir daños cerebrales, prematuridad y bajo peso en el bebé.

La automedicación es otro factor de cuidado, ya que puede producir discapacidad en los nacimientos; se ha comprobado que muchas sustancias químicas o medicamentos pueden producir

malformaciones congénitas, como labio leporino, brazos y piernas deformes, daños irreversibles en muchos órganos y lesiones en el cerebro del niño, (lo que afectará su desarrollo en la movilidad de brazos, piernas, cara, etc.), afectaciones sensoriales (sordera, ceguera o sordo ceguera) o su desarrollo intelectual.

Asimismo, el contacto de la mujer con sustancias tóxicas antes o durante el embarazo o del padre antes de procrear puede ser tan peligroso que lleva a producir malformaciones, discapacidades y hasta la muerte de los niños al nacer. La incompatibilidad sanguínea se refiere a una situación de la pareja que procrea; se presenta cuando la mujer tiene tipo de sangre Factor RH negativo y el varón RH positivo. Si el bebé hereda el factor Rh positivo se manifiesta la incompatibilidad en la presencia de anticuerpos maternos que reconocen como cuerpo extraño a los glóbulos rojos del bebé y puede causar en éste enfermedades como; anemia, hidropesía, hiperbilirubina, ictericia, y lo más grave, kernicterus o acumulación de bilirrubina en el cerebro, que puede provocar convulsiones, daño cerebral sordera y muerte

La mujer con embarazos no controlados hace ignorar signos importantes de presión arterial alta y aumento excesivo de peso, los cuales son signos de preclamsia, enfermedad de mucho cuidado que puede producir daños al niño durante el último trimestre del embarazo, provocándole desnutrición ya que la placenta tiende a no funcionar adecuadamente y al momento del parto le puede producir lesiones que en ocasiones llegan a una discapacidad. De igual manera enfermedades como la varicela o la rubéola, la toxoplasmosis, las enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, el herpes vaginal y la sífilis, pueden generar discapacidades, también entran en este grupo las deficiencias causadas por problemas en el parto (como las anoxias o falta de oxígeno en el cerebro del niño al momento de nacer y traumatismos causados en el momento del parto, como los causados por el uso de fórceps o ventosas. (p.50)

En segundo lugar están los accidentes automovilísticos, domésticos, de ocio y laborales, que constituyen situaciones comunes que dejan graves secuelas discapacitantes a las personas que los sobreviven. Y en tercer y último lugar están las enfermedades comunes, enfermedades profesionales y enfermedades de la vejez, donde “se incluyen tanto aquellos casos en que la profesión ha sido el origen de la deficiencia, como en los casos en que ha sido el motivo de que una deficiencia se agravara” (Jiménez Lara, 2010, p. 50).

Por su parte, el mismo Jiménez Lara (2010), utilizando la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (España), actualizada para el 2016, distingue presenta información relacionada con los factores etiológicos de las deficiencias, en personas a quienes se les ha asignado un 33% o superior, de de porcentaje de discapacidad, siendo la categorización, como sigue:

Etiología degenerativa... que implican alteraciones irreversibles, estructurales y/o funcionales de las células o tejidos orgánicos...

Etiología vascular... alteran los mecanismos fisiológicos que regulan las funciones de los vasos sanguíneos.

Etiología congénita... alteraciones morfológicas, funcional, estructural o molecular, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple,...

Etiología traumática... secuelas de lesiones traumáticas...

Etiología infecciosa... secuelas de procesos infecciosos del individuo... *Etiología psicógena...* producidas por psicopatologías distintas de las psicosis...

Etiología metabólica... afectan a las transferencias de materiales plásticos o energéticos del organismo...

Etiología tumoral. Son deficiencias de origen tumoral...

Sufrimiento fetal perinatal... tipo de sufrimiento... en los períodos... anterior al parto, durante el parto y en el... posterior....

Etiología inmunológica... son secuela de una alteración o pérdida específica de las defensas naturales ... o adquiridas., frente a agentes físicos, químicos, infecciosos, etc.

Etiología tóxica... deficiencias cuya causa es la puesta en contacto o la utilización de sustancias de origen físico, o químico orgánico o inorgánico...

Etiología iatrogénica... se encuentra en actuaciones médico-terapéuticas... *Etiología idiopática...* deficiencias con varias causas posibles conocidas... (p. 58-60)

Otra clasificación de factores de riesgo que complementan las anteriores la ofrecen Ortega y Plancarte (2017), que sintetizan en el siguiente cuadro 1:

Cuadro 1

Clasificación de factores de riesgo

Factores de riesgo orgánicos
Factores prenatales
Alteraciones cromosómicas (síndrome de Down, Turner, Klinefelter, X frágil).
Alteraciones metabólicas (galactosemia, fenilcetonuria, trastornos del metabolismo lípido, síndrome de Hurler).
Enfermedades hereditarias (microcefalia familiar, distrofia muscular).
Malformaciones congénitas del sistema nervioso (espina bífida, meningioma).
Alteraciones valvulares cerebrales (macrocefalia y microcefalia).
Edad de la madre
Intervalo entre gestas y cesárea previa
Alteraciones endocrinas de la madre (diabetes mellitus, hipotiroidismo).
Parto prematuro y abortos previos.
Deficiencias nutricionales.
Exposición a toxinas ambientales (como plomo).
Ingestión de fármacos teratogénicos o drogas (opiáceos, tabaco, inhalantes).
Exposición a radiaciones
Enfermedades infecciosas (rubéola, sarampión, sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis).
Traumatismos.

Factores perinatales
Traumas obstétricos (mala utilización de fórceps, caídas o golpes).
Sufrimiento fetal.
Patologías (cardiopatías congénitas, inmadurez pulmonar, kernicterus).
Trastornos hematológicos de incompatibilidad del factor RH.
Ruptura temprana de membranas.
Placenta previa.
Hipoxia neonatal
Nacimiento prematuro.
Bajo peso.
Circular de cordón
Factores posnatales
Infecciones del niño (meningoencefalitis, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis) .
Reacciones posvacunales (encefalitis)
Ingestión de productos tóxicos (ácidos, alcalinos y fármacos).
Traumatismos craneoencefálicos con lesión del sistema nervioso central.
Deficiencias nutricionales
Trastornos endocrinos (hipotiroidismo o cretinismo).
Anomalías craneales (hidrocefalia, microcefalia).

Nota: Cuadro elaborado con base al planteamiento de Ortega y Plancarte (2017)

Reflexiones Finales ¿Y la familia?

En la segunda década del siglo, el tema de la discapacidad continúa siendo un destacado problema de salud pública con considerable impacto de carácter social. Como bien ha podido apreciarse, largo ha sido camino en el cual se han apostado interpretaciones teóricas que han permitido diversas interpretaciones, con una síntesis esencial: la discapacidad es de carácter multifactorial.

Sin duda, la discapacidad y su impacto en diferentes espacios sociales, afecta directamente tanto a personas de manera directa, como a entornos familiares nucleares y extendidos. Colocar en este escenario, tanto el acercamiento a los factores de riesgo, como la atención a las medidas de prevención y la destacada importancia de la vinculación de trabajadores profesionales con familias y comunidades, es parte de que hay que accionar, en perspectiva de una atención integral, capaz de atender las características individuales de cada persona.

Por ello, las reflexiones que se hacen, también están movidas por interrogantes, pensadas directamente en la familia. ¿La familia puede prevenir discapacidades? ¿La familia puede estar debidamente informada o educada para enfrentar los riesgos y ejecutar acciones en forma de hábitos hasta incorporarlos a su estilo de vida? ¿La familia puede incorporar estos temas en sus conversaciones de pareja y con los hijos, especialmente los hijos adolescentes que se inician tempranamente en la actividad sexual? ¿Se podrá desarrollar desde la niñez hábitos alimenticios y de higiene y respetar la necesaria ingesta de algunos alimentos y el rechazo de otros? ¿Se podrá provechar de las tecnologías para realizarse estudios genéticos antes de vivir en pareja para descartar herencia genética de enfermedades o factores que pueden generar discapacidad y hacer control estricto de enfermedades crónicas o progresivas hereditarias? ¿La familia podrá aprovechar los programas sociales de salud para inmunizar a sus miembros de riesgos epidemiológicos que los expongan a enfermedades discapacitantes?

Las respuestas probables a estas interrogantes confrontan las realidades que se viven en los entornos familiares, las diferentes estructuras o tipos de familias que se han conformado en la sociedad venezolana, los tipos de relaciones que se establecen entre sus miembros, las oportunidades de educabilidad que se construyen en las comunicaciones que se desarrollan en esas relaciones y los temas que se promueven o que se permiten en los espacios de intercambio comunicativo intrafamiliar.

Referencias

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2007). Ley para Personas con Discapacidad. *Gaceta Oficial* Numero 38.598, Caracas, Viernes 5 de Enero de 2007.
- Atijosan O et al. (2009). *The orthopaedic needs of children in Rwanda: results from a national survey and orthopaedic service implications. Journal of Pediatric Orthopedics*, 2009,29:948-951.
- Caulfield, L. et al. (2006). *Stunting, wasting and micronutrient deficiency disorders*. In: Jamison DT et al., eds. *Disease control priorities in developing countries*. Washington, Oxford University Press and World Bank, 2006:551–567. 54.
- Instituto Nacional de Estadística (2002) *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*. 1999, Resultados detallados. Madrid,. Documento on line. Disponible en: <http://riberdis.cedd.net/handle/11181/2945>. Consulta 2 de Abril
- Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, (2012). *La carga mundial de morbilidad: generar evidencia, orientar políticas*. Washington: Universidad de Washington / Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial,
- Jiménez Lara, A. (2010). *Información estadística aplicable a la prevención de deficiencias*. Madrid: Texto revisado y actualizado de la edición de 2003 del “Curso de prevención de deficiencias. Materiales.
- Maart S, Jelsma J. (2010). *The sexual behaviour of physically disabled adolescents. Disability and Rehabilitation*, 2010,32:438-443.
- McIlfatrick S., Taggart L., Truesdale-Kennedy, M. (2011). Supporting women with intellectual disabilities to access breast cancer screening: a healthcare professional perspective. *European Journal of Cancer Care*, 2011,20:412-20. doi:10.1111/j.1365-2354.2010.01221.
- Naciones Unidas. (1982). *Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad*. Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Neri de Troconis, M. (2009). Guía de apoyo para la sordoceguera. Fundación Polar. Socieven. Sordociegos de Venezuela.
- Organización Mundial de la Salud. (1978). *Alma-Ata 1978: Atención primaria de salud*. Serie "Salud para Todos", Nº 1, Ginebra: OMS.
- Organización Mundial de la Salud. (1991). *Prevención de discapacidades y rehabilitación*. Consejo Ejecutivo, Informe del Director General. Ginebra: OMS.
- Organización Mundial de la Salud. (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*. Ginebra: OMS / Banco Mundial.
- Ortega S, P. y Plancarte C, P. (2017) *Discapacidad: factores de riesgo y prevención y*

profesionales relacionados. Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 22, núm. 2, mayo-agosto. Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México.